

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE ÀS ISTs: AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO DEZEMBRO VERMELHO

103

¹José Gutemberg da Silva, ¹Gisely Santos de Sousa, ¹Annelise Torres de Figueiredo da Silva, ²Mayara Amélia de Aguiar Maia Saldanha, ³João Victor Souza Oliveira.

e-mail: bergrodrigueslima@gmail.com; Centro Universitário Maurício de Nassau - Uninassau Parangaba

- 1 - Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 2 - Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 3 - Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau.

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são consideradas um problema de saúde pública mundial. A falta de conhecimento, aliada a experiências sexuais inesperadas e sem preparo aumentam o risco de transmissão de ISTs, sobretudo nos jovens. Nesse contexto, a educação em saúde torna-se uma ferramenta essencial no combate às ISTs. **Objetivo:** realizar uma ação de educação em saúde, com foco na campanha Dezembro Vermelho para conscientizar a população sobre HIV/Aids e outras ISTs. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação de educação em saúde, desenvolvida por alunos de farmácia em uma faculdade privada de Fortaleza. Foram produzidos folders informativos, abordando sobre HIV/Aids, PrEP, PEP e outras ISTs. Além disso, foi realizado um jogo de mitos e verdades sobre a transmissão das ISTs, diferenças entre HIV e AIDS e cuidados na gestação. A atividade ocorreu no pátio da faculdade e arredores, visando alcançar alunos, funcionários e visitantes. **Resultados e Discussão:** Cerca de 25 pessoas participaram diretamente da atividade. A maioria delas não apresentava conhecimentos aprofundados sobre HIV/AIDS e outras ISTs. Após a atividade, observou-se um aumento significativo na compreensão dos participantes sobre a importância do Dezembro Vermelho e as formas de prevenção das ISTs. O jogo de mitos e

verdades se mostrou eficaz, promovendo uma interação dinâmica que facilitou o aprendizado sobre temas importantes, como a transmissão do HIV, as diferenças entre HIV e Aids, e os cuidados necessários durante a gestação. Os participantes demonstraram interesse em se engajar em futuras ações educativas, evidenciando a eficácia da atividade. A experiência também foi enriquecedora para os alunos de farmácia que desenvolveram a ação, sob a supervisão do professor orientador, uma vez que eles puderam aplicar o conhecimento teórico em uma situação prática, valorizando a importância desse tipo de aprendizado para sua formação. Além disso, os resultados, alinhados à Lei no 13.504/2017, que institui o Dezembro Vermelho, reforçaram a relevância da campanha na promoção do diagnóstico precoce e na garantia dos direitos das pessoas com HIV/AIDS. Em suma, a ação reforçou a necessidade de programas educativos contínuos e acessíveis, fundamentais para uma sociedade mais informada e livre de estigmas relacionados às ISTs. Conclusão: Pode-se concluir que a ação foi eficaz na conscientização sobre HIV/Aids e outras ISTs, aumentando o conhecimento dos participantes sobre prevenção e a importância do diálogo aberto. A experiência também foi enriquecedora para os alunos idealizadores da atividade, pois aplicaram seus conhecimentos teóricos em uma situação prática junto à comunidade. A continuidade de ações educativas dessa natureza é fundamental para combater o estigma e promover a saúde pública de maneira eficaz.

PALAVRAS CHAVE: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Prevenção de Doenças Transmissíveis; Educação em Saúde; Saúde Pública; Educação Sexual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei No 13.504, de 07 de novembro de 2017. Institui a campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13504.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.

FERREIRA, Luciana Santos; SILVA, Maria Graziélle Bossi da. Abordagem na educação sexual de adolescentes em ambiente escolar: relato de experiência. *Textura*, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 65-74, 6 nov. 2020. *Textura*. <http://dx.doi.org/10.22479/texturav14n1p65-74>.

Lô, B. V. O. (2022). Projeto de educação para prevenção de Infecções Sexualmente transmissíveis com adolescentes cristãos\ãs Protestantes. Mestre em Educação para a Saúde. Escola Superior de Tecnologia da Saúde e Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal.

World Health Organization (WHO). Sexually transmitted infections (STIs) [Internet]. 2015 [acessado 2025 fev 12]. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/>.»
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en>

